

ONA TILI TA'LIMIDA LINGVOKOGNITIV YONDASHUVNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Mayram SAFARQULOVA SOXIBQULOVNA
Angor tumani 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi
safarqulovan@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola ona tili ta'limida lingvokognitiv yondashuvni qo'llashning ahamiyati haqida yozilgan. Bu tilshunoslik vakillari til va nutq munosabatini, til- tafakkur aloqadorligi, tilning ichki imkoniyatlari va ularning til- nutq farqlanishini nazaridan voqealanish usullarini o'rganish hamda tatbiq etish bilan shug'ullandilar. Bunda dialektik tamoyillar asosida (umumiylig, mohiyat, imkoniyat, sabab – til va uning birliklarida; alohidalik, hodisa, voqeylik, oqibat- nutq va nutqiy birliklarda) ish ko'rildi.

Kalit so'z: lingvokognitiv, tilshunoslik, til va xalq, savodxonlik, so'z, dialektik tamoyil, kognitiv.

Аннотация: В данной статье речь идет о важности использования лингвокогнитивного подхода в обучении родному языку. Эти языковеды изучали и применяли языковые и речевые отношения, языково-мыслительные связи, внутренние возможности языка и способы событий с точки зрения их языково-речевых различий. В ее основе лежали диалектические принципы (всеобщность, сущность, возможность, причина - в языке и его единицах; индивидуальность, событие, действительность, следствие - в речи и единицах речи).

Ключевые слова: лингвопознание, языкознание, язык и народ, грамотность, слово, диалектический принцип, познание.

Annotation: This state speech talks about the importance of using a linguo-cognitive approach in teaching the native language. These linguists studied and applied linguistic and speech relations, linguistic-mental connections, internal possibilities of language and modes of events from the point of view of linguistic-speech differences. It is based on dialectical principles (universality, essence, possibility, cause - in language and its units; individuality, event, action, consequence - in speech and units of speech).

Keywords: linguistic knowledge, linguistics, language and people, literacy, word, dialectical principle, knowledge.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahonning bir qancha tilshunoasligida formal tilshunoslik keng ommalashgan edi. O'zbek tilshunosligi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, XX asrning ikkinchi yarmiga kelib ommaviy savodxonlikni ta'minlash, zamonaviy adabiy til me'yorlarini ishlab chiqish va ularni xalq orasida ommalashtirishni hamda o'z davri

uchun zarur masalalar yechimini topishni nmaqsad qilib qo'ygan, tilshunoslikni fan bo'lib shakllanishida tamal toshini qo'yib bergan formal tilshunoslik shakllandi. "Jamiyat oldida ommaviy savodxonlikni ta'minlash, shevalararo farqlarni yo'qotish, adabiy tilni ommaviylashtirish, til va xalqning tarixiy yodgorliklarini nashr etish va yoyish, ta'limni zamonaviy usullarda yo'lga qo'yish kabi amaliy vazifalar turgan paytda eng samarali va eng qulay tasnif hamda ta'lim yo'li mana shu formal usul" edi[1].

Albatta, bu tilshunoslik o'z maqsadiga erisha oldi. Davrlar silsilasi almashar ekan, kechagi kun ertangi kunga o'z o'rnini bo'shatib berishi tabiiy holder[15]. O'zbek formal tilshunosligi ham o'z davrining qator dolzarb masalalarini yechib berib, yangi tilshunoslikka zamin yaratdi, yani formal tilshunoslik yutuqlaridan foydalanilgan, dialektik tamoyillar bilan ish ko'radigan, til va tafakkur aloqadorliginikuzatib, lisoniy va nutqiy hodisalar bayoni bi8lan qiziqadigan, ularni funksional- structural tahlil usullari bilan talqin etishmaqsadini qo'ygan o'zbek substansial tilshunosligiga o'rin berdi[5].

XX asrning ikkinchi yarmida fan-texnikadagi inqilob, kompyuter savodxonligi bilan bog'liq "sun'iy intellekt" nazariyasiga oid qator o'zgarishlar barcha sohalarda bo'lgani kabi tilshunoslikda ham o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymadi. G'arb tilshunosligi allaqachon (XX asr boshlarida) "na tilshunoslik, na boshqa fanlar ob'yekti bo'la oladigan talay hodisalarni o'rganish uchun majmuaviy fanlaryo'lga qo'yilishi kerak" degan xulosaga kelib ulgurgan edi, va bu borada jadallik bilan rivojlanib, bir qancha yangiliklar joriy eta boshladi[16].

Tilning psixologik, psixofizik tabiatini o'rganuvchi psixolingvistika, til va jamiyat aloqadorliklarini sosiolingvistika, etnolingvistika kabi qator fanlarga ehtiyoj paydo bo'lganligi xalqarotilshunoslik yig'ilish va anjumanlarida e'tirof etila boshladi[17]. Albatta, bunday yo'nalishlar lisonning amaliy voqealanishi, ya'ni lison- nutq tamoyili asosida o'z muammolarini hal etardi. Bu davrda o'zbek tilshunosligi hali- hamon adabiy til meyorlarini yaratish va ommalashtirish hamda tilshunoslikni rus tili va yevropa tillari andozasida o'rganish bilan ish ko'rardi.

Jahon tilshunosligidagi qator o'zgarish- evrilishlar o'zbek tilshunosligiga ham ta'sirini o'tkazdi. XX asrning 80 – yillaridan boshlab tilga struktural yondashuv lozimligi, sohaning barcha hodisalarida dialektik metadologiyani qo'llab ish ko'rish samarador bo'lishi anglab

yetilgan edi[18]. Zero, SH.Rahmatullayev ta'kidlaganidek, bu davrda o'zbek tilshunosligi "asosan rus tilshunosligiga suyangan holda shakllandi, taraqqiy etdi, lekin buni nuqson deb baholash to'g'ri emas, faqat noo'rin taqlidchilikka berilib ketish, ayrimfikrlarni ko'r-ko'rona qabul qilish kabi salbiy holatlarni qoralash lozim."[2].

Mustaqillik sharofati bilan tilimizga o'z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib yondashish lozimligi, uni rus tili ta'siridan xoli o'rganish o'zbek tilining sof tabiatiga zidligini ko'rsatib beruvchi qator yangilik va talqinlar paydo bo'la boshladi. Qisqa muddatda ildiz otib, tez surat'lar bilan rivojlanib borayotgan bunday xayrli ishlar bugungi kunga kelib tilshunosligimiz taraqqiysi uchun yana bir talay yangiliklar paydo bo'lishiga zamin hozirladi[19]. Bunday "xayrli ishlar" da tilshunoslik hodisalariga lison-nutq tamoyili asosida ish ko'rishga kirishilgan edi. Ularning to'plagan dalil- ashyolari, yutuqlaridan foydalanilgan holda lisonning amaliy voqealanishi, undan amaliy foydalanish masalalaribilan shug'iullanuvchi qator zamonaviy yo'nalishlar– sosilingvistika, psixolingvistika, lingvokognitologiya, neyrolingvistika, korpus lingvistikasi kabilari paydo bo'la boshladi[6].

Tilshunosligimizda paydo bo'lgan ana shunday yangi yo'nalishlardan biri tiliomizni kognitiv tadqiq etishdir. "Til qo'llanishining kognitiv nazariyasi boshqa kognitiv fanlar kabi sun'iy intellektni yaratish yo'lidagi izlanishlarning natijasi o'laroq yuzaga kelgan bo'lib, tushunchani struktur tiplari va ularning til bilan mosligi, til va ongning fiziologik asoslari, tildagi metforik va metonomik munosabat kabilarni tekshirish bilan sshug'ullanadi"[3]. Tilshunoslik va gnoselogiya, tilshunoslik va falsafa kabi fanlar orasidagi masalalarni o'zbek tili tabiatidan kelib chiqib ish ko'radigan ushbu soha hali yangi yo'nalish bo'lgani uchun bu borada qilingan ishlar sanog'i unchalik ko'p emas[20].

Shu o'rinda mavzu doirasidagi ayrim tushunchalarga to'xtalamiz.

Kognitiv – bu degani bir yoki boshqa tarzda fikrlash, miyaning ong va funktsiyalari, kirish bilimlari va ma'lumotlarini sotib olish, tushunchalarni shakllantirish va ularni boshqarish[4]. Ushbu tushuncha ostida kognitiv uslub, ma'lumotlarini tushunish, qayta ishlash va eslab qolish, shuningdek, muammolarni yoki muammolarni hal qilish uchun, shuningdek, turli xil fikrlash va tushunish jarayonining nisbatan barqaror xususiyatlari tushuniladi.

Kognitiv idrok – bu sodir bo'lgan voqea va sizni idrok etishingiz o'rtasidagi vositachi. Bunday idrok lingvodidaktikada bilimlarni egallashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ya'ni, idrokning bu turi til o'rganuvchining o'rganilayotgan til, shu tildan foydalanuvchilarning olamga munosabati, miyaning unga reaksiyasi va mazmunli xatti-harakatlar reaksiyasini shakllantiruvchi asosiy hodisadir[21]. Bu atrof-muhitdan ma'lumot olish, uning o'zgaruvchanligini kuzatib borish va vaziyatning yangi talablariga muvofiq mavjud bilimlarni sozlash imkonini beradi.

Kognitiv bilimlar samaradorlikni oshirish, inson aqliy faoliyatini takomillashtirish usullarini topish bilan shug'ullanadi. U bilan ko'p qirrali, muvaffaqiyatli fikrlash tarzini shakllantirish mumkin bo'ladi[22]. Shunday qilib, **kognitiv bilim** – bu shaxsning axborot qobiliyatini shakllantirish vositasidir.

Shunday qilib, kognitivizm inson aqliy faoliyatini har tomonlama deb biladi, turli o'zgaruvchan vaziyatlarda fikrlashni o'rganadi. Ushbu atama kognitiv harakatlar va uning samaradorligi bilan chambarchas bog'liq[7].

Jumladan, filologiya fanlari doktori A.Akbarov chet tillarni o'qitishda kognitiv yondashuvning ahamiyatini quyidagi chizmada ko'rsatadi:

Jadval-1.

Когнитив тилшунослик концепцияларини чет тилини ўқитиш ва ўргатишда қўллаш

❖ Инглиз тилидаги предлоглар семантикасининг систематик вазифаларини ўрганиш чет тилини ўқитиш ва ўргатишда катта фойдаси бор (Эванс ва Тайлер, 2005)

Когнитив тилшунослик

чет тилини ўрганиш замиридаги когнитив жараёнларини тушуниш орқали

Чет тилини ўқитиш

чет тилларини самарали ўргатиш усуллари ва амалиётини ишлаб чиқишимиз мумкин (Литтлмор, 2009)

кучли метафорик идрок

ўқиш пайтида яхши тушунишга самарали двигатель вазифасини ўтайди (Бозерс, 2000i)

Jadval-2.

Когнитив тилшунослик ҳаракати тарафидан ишлаб чиқилган бази фундаментал тамойиллар

1. билим бу луғавий қарашлардан иборатдир

ўз характерига эга энциклопедик нарсa деган фикрдир

2. метафора ва метонимия доираси

лингвистик, концептуал, руҳий ва ижтимоий-маданий даража

3. категориялаштириш концепцияси

икки тил ўртасида бир хил маъноли мослик

Kognitiv tilshunoslikning asosiy birligi sifatida konsept qaralishi nuqtai nazaridan o'zbek tilini kognitiv sferada o'rganish yuzasidan olib borilayotgan qator tadqiqotlarning markaziy nuqtasida ham konseptlar birinchi planda turadi[23]. O'zbek tilshunosligining yangi shakllanayotgan paradigmalari (yo'nalish, oqim)larida konsept termini bot-bot qo'llaniladigan bo'ldi. Shu bois biz uning ma'nosini "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan qidirdik[8]. 2 tomli lug'atda bu so'z berilmagan. Haqiqatdan ham, lug'at yaratilgan vaqtda konsept na nilmiy, na falsafiy ma'noda qo'llanar edi. Biroq uning talqini yangi 5 tomli izohli lug'atda ham uchramadi. SHuningdek, "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" (A.Hojiyev)da ham berilmagan. Demak, atama o'zbek ilmida hali mustahkam o'rnashnagan yoki terminalogik neologizm sifatida mavjud.

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, jahon va rus tilshunosligida konsept quyidagi ma'nolarda qo'llanganligi ma'lum bo'ldi:

Bilimlar majmuini tashuvchi lisoniy birlik.

Milliy-madaniy semasi asosida baholanuvchi lisoniy birlik.

Pragmatik sistema.

Til bilim manbai ekan, demak, har bir leksik birlikda shu til jamiyat tomonidan hosil qilingan bilim majmui mavjud. Ana shu bilim majmui nuqtai nazaridan baholangan lisoniy birlik kognitiv konsept maqomida bo'ladi. Quyida ana shu konsept xususida so'z yuritiladi[9].

Har qanday bilim bosqichma-bosqich hosil qilinadi. Xususan, ona tilimizning kognitiv ta'limi dasturida bilim hosil qilishning quyidagi bosqichlari qayd etilgan:

Obyektni kuzatish;

Izlanish (obekt qatorini boyitish);

So'zdagi har bir hodisani sharhlash;

Qiyoslash;

Umumiylikni aniqlash;

Farqlarni toppish;

Tasniflash;

Aloqadorlikni aniqlash;

Hukm chiqarish;

Xulosani amaliyotga tadbiiq etish.

Demak, kognitiv konsept zamiridagi bilim mazkur ssenariy asosuda shakllanadi va uni idrok qilish ham shu asosda kichadi[24]. Bosqichlardagi kuzatih, qiyoslash, tasniflash va hukm pog'onalari – bilim hosil qilishning asosiy va muhim bosqishlari hisoblanadi[9].

Har qanday bilim kuzatish, qiyoslash, tasniflash asosida hosil qilingani kabi bilim majmui sifatidagi konsept ham ana shu asosida tiklanadi va idrok etiladi. Konseptuallashtirish hodisasi borliqning til lisoniy kartinasidagi o'rnini aniqlashdan iborat.

Kompetensiya – fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir[25].

Kompetentlik - (lotincha: *competens* layoqatli, qobiliyati bor) kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fiklash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim- o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir[10].

Tayanch kompetensiyalar:

Kommunikativ kompetensiya.

jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;

o'z fikrini o'g'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish[26];

ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqatda muomila madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish[34];

muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;

turli ziddiyatli vaziyatlarda o'z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo'lgan qarorlarni qabul qila olish.

Axborot bilan ishlash.

mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio- video yozuv), telefon, kompyuter, electron pochta va boshq) foydalana olish;

media vositalaridan zarur bo'lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanishda media – madaniyatiga rioya qilish;

ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish;

kundalik faoliyatida uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish (oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to'ldirish, mehmonxona ro'yxatida o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd eta olish va boshq.).

Shaxs sifatida o'z – o'zini rivojlantirish kompetensiyasi.

shaxs sifatida doimiy ravishda o' - o'zini rivojlantirish, jismoniy, ma'naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish[27];

hayot davomida o'qib- o'rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib boorish;

o'z xatti-harakatini adolatli baholash, o'zini nazorat qila bilish, halollik, to'g'rilik kabi sifatlarga ega bo'lish;

o'qib – o'rganganlari va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta bilish.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.

jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga dahldorlikni his etish va ishtirok etish[11];

o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish (ya'ni xaridor, saylovchi, mijoz, ishlab chiqaruvchi sifatida faoliyat yurita olish);

mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomila, iqtisodiy, huquqiy madaniyatga ega bo'lish;

kasbiy mavqeyining o'sishiga intilish bilan jamiyat va oilasi manfaatlari uchun xizmat qilish, yordamga muhtojlarga saxovatli bo'lish[33].

Umummadaniy kompetensiyalar.

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr – oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish;

badiiy va san'at asarlarini tushunish, ta'sirlana olish;

orasta kiyinish, yurish- turishda madaniy me'yorlarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish[28];

umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni (urf-odatlar, marosimlar, milliy- madaniy an'analar va h.k) bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

o'zgalarga nisbatan mehr-muruvvat , saxiylik, o'zgalarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an'ana va marosimlarini hurmat qilish;

xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o'rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish[12].

Ona tili ta'limida lingvokognitiv yondashuv quyidagi jihatlarni o'zida jamlaydi:

lingvistik-kognitiv yondashuv chet elliklar lug'atini o'qitish metodologiyasining tarkibiy qismi va va kommunikativ kompetentsiyani samarali shakllanishini belgilaydi.

Leksik bilimlarning uch darajali tuzilishi tilshunoslikning uch darajasi bilan bog'liq (Yu.N.Karaulov nazariyasi bo'yicha).

Lingvistik-kognitiv yondashuv chet elliklarga rus lug'atini o'rgatish tamoyillari tizimi orqali amalga oshiriladi. O'quv materialini o'qitish va tanlashning xususiy

metodologik tamoyillari leksik bilimlarni o'zaro bog'lagan holda bir nechta tamoyillar asosida ya'ni ijtimoiy moddiy leksik materialga asoslangan tamoyil, kommunikativ boshqaruvini kamaytirish, lingvokognitiv tizimlashtirilgan so'z darajasi prinsipi, lingvokognitiv semantizatsiya leksik cheklovlarni bug'alteriya hisobidagi so'zlar hisobida kengaytirish tamoyili, leksik unsurlarga tayangan paradigmatic aloqa tamoyili, konseptual leksik bilimdan xabardorlik tamoyili, shakllangan leksik bilimlarni boshqarish asosida shakllanadi[13].

Lingvistik-kognitiv konseptual leksika minimal darajadagi rus lug'atining konseptual vakili doirasida tuzilgan bo'lib, bu rus tilida ona tilidek so'zlashuvchilar uchun "dunyoning qiyofasi" ni bo'linishi bilan bog'liqdir[29].

Lingvistik – kognitiv yondashuvga asoslangan uch bosqichli mashqlar tizimi leksik bilimlarning uch darajali tuzilishiga asoslangan bo'lib, uning tarkibiy qismlarini bir-biriga bog'lash, shuningdek, leksik bilimlarni va leksik ko'nikmalarni bosqichma- bosqich shakllantirish imkoni beradi[32].

Chet elliklarga rus lug'atini turli bosqichlarida o'qitishning lingvistik – kognitiv tushunchasini amalga oshirishning yetakchi vositasi bu rus lug'atiga oid ish kitobi bo'lib unda tushuntirish, tushunish, nazorat qilish vazifalari bajariladi, shuningdek lug'at materiallari tizimli munosabatlarni hisobga olib "dunyoning qiyofasi" ni ona tilida so'zlashuvchilar o'rtasida taqsimlangan holda tashkil etiladi[31]. Leksik- semantik paradigma va sintagmatikani qo'llash mashg'ulotning ko'plab amaliy vazifalarini hal qilishga imkon beradi (so'zlarni kiritish, uni faollashtirish, so'zlarni kengaytirish, molekulyar aksiyadorlik, til tahminini rivojlantirish, o'sish, o'rganish, motivatsiya, o'z-o'zini nazorat qilish)[30].

Leksik bilimlarning shakllanish darajasi kommunikativ kompetensiyaning leksik tarkibiy qismini baholash uchun nafaqat miqdoriy, balki sifat ko'rsatkichlaridan foydalanishga asoslangan.

Leksik bilimlar, ularning ta'rifida zamonaviy tilshunos shaxsiyatning shakllanishi ko'p tilli bo'lish sharoitida bo'lib, u o'rganishga vakolatli yondashuv bilan bog'liqligi, xususan tilni o'qitishda kommunikativ- faol yondashuv va shaxsga yo'naltirilgan

paradigmani hisobga olgan holda (I.A.Zimnyaya, M.N.Vyatyutnev, E.I.Passov) bu nafaqat faoliyat usullarini egallashni, balki bilimlarni egallashni ham o'z ichiga oladi[14]. Tilni o'qitishda eng muhim talab – bu “ideal” o'quvchi, zamonaviy kontseptual tilshunos shaxs haqida g'oyalarni metodik jihatdan qayta ishlash uchun tilshunos shaxsiyatini shakllantirishga e'tibor berish kerak (Yu.N.Karaulov, G.I.Bogin, I.I. Xaleva va boshqalar).

REFERENCES:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T.: Fan va texnologiya, 2009. –B. 3.
2. Rahmatullayev SH. Sistem tilshunoslik asoslari. - T.: Universitet, 2007.
3. Azimova I. o'ZBEK tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persellyasisining psixolingvistik tadqiqi. Filol.fanlari nomzodi. Dis. – T.: 2008.
4. Акбаров А. Когнитив тилшунослик – чет тилини ўқитишнинг самарали ўргатиш воситаси сифатида. – Тошкент, 2015.
5. Sayfidinovich, A. S., & Oripovna, S. S. (2022). USE OF THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL HERITAGE OF ABU BAKR VARROQ TERMEZI IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 110-114.
6. Samiev, A. DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH THROUGH HADITHS.
7. THE LIFE AND BENIGNITY ACTIVITY OF ABU ABDULLAH MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-BUKHARI.
8. Samiyev, A. S. (2020). THE LIFE AND BENIGNITY ACTIVITY OF ABU ABDULLAH MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-BUKHARI. *Theoretical & Applied Science*, (5), 556-560.
9. Saydulloyevich, Y. O., & Abdullaevna, M. M. (2022). IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF USE OF NATIONAL ANANAS IN TEACHING PEDAGOGICAL SCIENCES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 202-206.
10. Saydulloyevich, Y. O., & Kizi, N. R. N. (2022). ANALYSIS OF PEDAGOGICAL PROBLEMS OF GENDER DIFFERENCES IN RESOLVING CONFLICT SITUATIONS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 154-157.
11. Saydulloyevich, O. Y., & Raxmonovich, I. R. Factors of Orientation of Students to the Teaching Profession. *JournalNX*, 317-319.
12. Xolova, M. S., & Ochilov, Y. S. (2021). Pedagogical Conditions For The Development Of Healthy Thinking In Students. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 54-57.

13. Saydulloyevich, O. Y., & Kizi, J. N. Z. (2022). METHODS OF DEVELOPING LABOR EDUCATION AT SCHOOL AND IN THE FAMILY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 57-60.
14. Saydulloyevich, O. Y., & Shavkatovna, K. M. (2021). Developing Healthy Thinking in Students as a Pedagogical Problem. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 12, 424-429.
15. Ёрматов, Ф. Ж. (2010). *Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш истиқболлари (1991-2010 йиллар. Жанубий вилоятлар мисолида)* (Doctoral dissertation, Автореф. дис.... т. ф. н. Тошкент, Мирзо Улуғбек Номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 2010, 30 б).
16. Ёрматов, Ф. (2021). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ КУЧАЙТИРИЛИШИ ВА ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (2016-2021 ЙИЛЛАР). *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
17. Ярматов, Ф. Д. (2020). Позитивные изменения в системе социальной защиты населения Узбекистана (1991-2019 гг., на примере южных регионов). *Бюллетень науки и практики*, 6(8).
18. Файзуллаева, М. Х., & Ёрматов, Ф. Ж. (2019). ТУРКИСТОН ХАЛҚЛАРИНИНГ ИРРИГАЦИЯ ИНШОТЛАРИ БОРАСИДАГИ ТАЖРИБАСИ РОССИЯ ШАРҚШУНОСЛАРИ ТАЛҚИНИДА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (26).
19. Ёрматов, Ф. Ж. (2019). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯСИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (25).
20. Rakhimov, B. S., & Yormatov, F. J. (2019). TOPONOMICAL ANALYSIS OF KHATAK AND DANPARAKENT VILLAGES. *Ўтмишга назар журнали*, 19(2).
21. Khamzaevna, F. M., & Joylovovich, Y. F. (2019). EXPERIENCE OF TURKESTAN PEOPLES ON IRRIGATION STRUCTURES IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN EAST ORGANIZERS. *Ўтмишга назар журнали*, 26(2).
22. Nodira Xasanova ibragimovna. (2022). Scientific research conducted in the Surxon Valley from 1917 to 1941 and their importance. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 6, 241–244.
23. Нарбашева, М. А. (1993). *Психологический анализ развивающих функций народных игр (на материале игр дошкольников в камешки)* (Doctoral dissertation, автореф. дис.... канд. психол. наук) (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, автореф. дис. канд. психол. наук).
24. Norbosheva, M. A. (2021). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARINI O'RGANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 26-33.
25. Norbosheva, M. A. (2021). Analysis of Kid's Psychological Development Through National Games. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 72-75.
26. Норбошева, М. А., & Норбошева, М. А. (2018). Реформы системы дошкольного образования в Узбекистане. In *Фундаментальные и прикладные исследования: гипотезы, проблемы, результаты* (pp. 25-29).

27. Норбошева М. О. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛА ШАХСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА МУЛОҚОТНИНГ ЎРНИ //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 9. – №. 3.
28. Норбошева М. А. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ОИЛА ҲАҚИДАГИ ТАСАВВУРЛАРИНИ ЎРГАНИШ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
29. Норбошева М. О. РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 7 (66). – С. 66-67.
30. Нарбашева М. А. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 7 (66). – С. 65-66.
31. Норбошева М. А. ОИЛАДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА МУМТОЗ АСАРЛАРНИНГ ЎРНИ //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
32. Narbasheva, M.A., 2014. Game in human life and child development. *Psychology*, (2), pp.32-38.
33. Narbasheva, M.A., The importance of pedagogical and psychological literacy of parents in preparing children for school education//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research 2021-1Issue 1 p.728-732
34. Норбошева М. А. Шарқ алломаларининг таълим-тарбия масалари ҳақидаги қарашлари //Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси - 2020 - 522-5266